

DOI: 10.31866/2617-2674.4.2.2021.248783

Георгій Розорінов

*доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
e-mail: rgm91317-ames@lll.kpi.ua; ORCID: 0000-0002-6095-7539
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна*

**Рецензія на навчальний посібник
М. М. Гончаренка, О. М. Прядка
«Технологія кіно-відеореєстраційних процесів»**

Георгий Розоринов

*доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины
в области науки и техники; e-mail: rgm91317-ames@lll.kpi.ua; ORCID: 0000-0002-6095-7539
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского», Киев, Украина*

**Рецензия на учебное пособие
Н. Н. Гончаренко, А. М. Прядко
«Технология кино-видеорегистрационных процессов»**

Heorhii Rozorinov

*Doctor of Sciences in Technology, Professor, Laureate of the State Prize of Ukraine in the Field
of Science and Technology; e-mail: rgm91317-ames@lll.kpi.ua; ORCID: 0000-0002-6095-7539
National Technical University of Ukraine 'Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'*

**Study Guide Review
'Technology of film and video registration processes'
by N. Honcharenko, O. Priadko**

© Георгій Розорінов, 2021

Гончаренко М. М., Прядко О. М.
Технологія кіно-відеореєстраційних процесів :
навч. посіб. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 233 с.

Гончаренко, М. М. та Прядко, О. М., 2021.
Технологія кіно-відеореєстраційних процесів.
Київ: Видавничий центр КНУКіМ.

Honcharenko, M.M. and Priadko, O.M., 2021.
Tekhnolohiia kino-videoreiestratsiinykh protsesiv
[Technology of film and video registration processes].
Kyiv: KNUKIM Publishing Center

Навчальний посібник М. М. Гончаренка, О. М. Прядка «Технологія кіно-відеореєстраційних процесів» орієнтований на студентів закладів вищої освіти спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». З урахуванням специфіки підготовки за цим напрямом, досить ґрунтовно викладена інформація про сучасні технології кіно-відеореєстраційних процесів, отримання кольорового зображення в аналогових і цифрових технологіях, обладнання Digital Intermediate технології фільмовиробництва, обладнання для цифрових технологій.

Детально розглянуто побудову кольорових світлочутливих матеріалів; хімічну природу компонентів кольорового проявлення; технологію кольорового проявлення кіно-фотоплівок; структуру і характеристики кольорових кіноплівок та світлочутливих матриць; історичні аспекти створення плівкових кінознімальних апаратів; моделі плівкових кінокамер; моделі фільм-сканерів серії Spirit компанії Thomson GrassValley, сканери виробництва Kinoton, Imagica, Arriscan, Cintel diTTo, Lasergraphics,

FilmLicht, ImageSystem, CinteldataMill, MilleniumII, DSX, NovaHD/2K. Як і фільм-сканери, вперше до вивчення представлені фільм-рекордери Arrilaser, Definity, Furry, Firestorm 2X, Firestorm 4X і CineSafe 4K, Cinevatorfive.

Автори не обійшли увагою технологічні етапи кольорокорекції, технологію зберігання даних, цифрові кіно- та відеокамери, відеоконтрольні монітори та відеопроектори.

Розділи посібника та викладення матеріалу дисципліни відповідають навчальній та робочій програмам, дидактично й методично оброблені і систематизовані авторами.

Викладення матеріалу в навчальному посібнику вирізняється об'єктивністю та чіткою логічною послідовністю. Ілюстрації суттєво доповнюють, розкривають та пояснюють інформацію, що міститься у виданні; сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню її змісту та роблять більш чітким, точним й образним виклад програмних матеріалів.

Видання має високий науково-методичний рівень, містить всі необхідні довідкові матеріали, написане

в доступній формі, а навчальний матеріал пов'язаний з практичними завданнями.

Навчальний посібник М. М. Гончаренка, О. М. Прядка «Технологія кіно-відеореєстраційних процесів» відповідає вимо-

гам та методичним рекомендаціям щодо структури, змісту, належного технічного оформлення та обсягів, які висуває Міністерство освіти і науки України до навчальних матеріалів для закладів вищої освіти.

